
УДК 372.87

DOI 10.5281/zenodo.14283431

Полынская И.Н.

Полынская Ирина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Россия, 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55. E-mail: julka-nv@mail.ru.

Проектная деятельность на уроках труда (технологии) в современной общеобразовательной школе

Аннотация. В статье исследуется проблема проектной деятельности на уроках труда (технологии) в общеобразовательной школе. Даются понятия «проект» и «проектная деятельность». Подчеркивается значимость организации данной деятельности в учебно-воспитательном процессе в общеобразовательной школе. Рассмотрены основные функции проектной деятельности; принципы организации проектной деятельности и основные этапы организации проектной деятельности. Проектная деятельность призвана подготовить обучающихся к успешной творческой деятельности, развить у них способность к инновациям, а также способствовать социальной адаптации и самореализации в будущей профессиональной деятельности. Проектная деятельность играет важную роль в развитии молодежи, поскольку позволяет им приобретать новые знания и навыки, развивать креативное мышление, учиться работать в команде и решать сложные задачи. Кроме того, работа над проектом способствует духовному и личностному развитию молодежи, помогая обрести уверенность в себе, самостоятельность и ответственность.

Ключевые слова: проектная деятельность, творческая деятельность, трудовое обучение, технология, обучение, общеобразовательная школа, обучающиеся, воспитание, образование.

Polynskaya I.N.

Polynskaya Irina Nikolaevna, doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State Pedagogical University", Russia, 656031, Barnaul, Molodezhnaya St., 55. E-mail: julka-nv@mail.ru.

Project activities in labor (technology) lessons in a modern comprehensive school

Abstract. The article examines the problem of project activities in labor (technology) lessons in a comprehensive school. The concepts of "project" and "project activities" are given. The importance of organizing this activity in the educational process in a comprehensive school is emphasized. The main functions of project activities; principles of organizing project activities and the main stages of organizing project activities are considered. Project activities are designed to prepare students for successful creative work, develop their ability to innovate, and also promote social adaptation and self-realization in future professional activities. Project activities play an important role in the development of young people, as they allow them to acquire new knowledge and skills, develop creative thinking, learn to work in a team and solve complex problems. In addition, project work contributes to the spiritual and personal development of young people, helping them to gain self-confidence, independence and responsibility.

Key words: project activities, creative activities, work training, technology, training, comprehensive school, students, upbringing, education.

Проектная деятельность в образовании открывает уникальные возможности для развития личностных качеств обучающихся и приобретения ими компетенций, необходимых для их дальнейшего профессионального и личностного развития. В общеобразовательной школе на уроках труда (технологии) проектная деятельность представляет собой систематический подход к обучению, ориентированный на создание обучающимися конкретных проектов, соответствующих их интересам и будущей профессиональной направленности. Данная методика обучения способствует формированию аналитического мышления, умения работать в команде, принимать решения и брать на себя ответственность.

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризующиеся рядом признаков, наиболее общими из которых являются следующие:

- направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов;
- координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий;
- ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом.

Проект как система деятельности существует ровно столько времени, сколько его требуется для получения конечного результата.

Следует первоначально рассмотреть понятие «проект». В самом общем виде проект (англ. project) – это «что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие» (толковый словарь Webster).

Также проект рассматривается как «прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-либо действия» [8]; «учебно-познавательная совместная творческая деятельность, которая ориентирована на достижение единого результата; прагматическая направленность на результат при разрешении актуальной проблемы» [1].

С точки зрения педагогической науки, «проект» рассматривают как: «метод, тех-

нологию, деятельность, обучение, специфическую форму творчества, универсальное средство развития человека и даже как средство преобразования действительности» [6].

Проект — это организованный педагогом и самостоятельно реализуемый обучающимися комплекс действий, которые нацелены на разрешение проблемной ситуации и завершаются созданием творческого продукта. «Актуальность реализации приоритетных направлений в образовании обусловлена спецификой современных требований ФГОС, направленных на воспитание и формирование деятельной творческой личности, характеризующейся духовно-нравственным и мировоззренческим самосознанием, способной к созиданию и творческой самореализации в новом социокультурном пространстве» [5, с. 135].

Метод проектов является одним из способов реализации деятельностного подхода в обучении. «Задача педагога состоит в индивидуальном развитии конкретного ребенка, и все запланированные мероприятия проводятся для решения все более сложных образовательных и творческих задач» [4, с. 119]. Этот инновационный метод ориентирован на развитие личности школьника и включает в себя организацию самостоятельной работы, применение проблемного подхода, работу в группах, рефлексивные и исследовательские методы. Этот метод способствует формированию ключевых социальных компетенций и творческих способностей у обучающихся. Что впоследствии в дальнейшем поможет им в выборе профессиональной деятельности.

В педагогической технологии метод проектов – это спектр поисковых, исследовательских, проблемных методов, творческих, по сути. То есть базой данного метода служит формирование познавательных навыков, умений ориентироваться в информации, самостоятельно формировать свои знания, развивать критическое и творческое мышление. «В данном случае проектное обучение рассматривается как способ активизации познавательной активности обучающихся, элемент, стимулирую-

щий развитие творчества, самостоятельности, исследовательской направленности (поисковой активности)» [2, с. 84]. «Существенным условием успеха проектирования является мотивация как средство стимулирования к деятельности, процесса побуждения тех, кто вовлечен в проектную деятельность» [3, с. 11].

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. Рассмотрим основные функции проектной деятельности:

1. Исследовательская функция в проектной деятельности заключается в изучении предметной области проекта, анализе данных и фактов, исследовании рынка, конкурентов, обзоре современных технологий и тенденций развития отрасли.

2. Прогностическая функция включает в себя прогнозирование развития проекта, оценку рисков, определение возможных препятствий и сценариев развития проекта в будущем.

3. Преобразующая функция означает создание новых продуктов, услуг или процессов посредством инноваций, новаторства и креативности.

4. Нормирующая функция направлена на установление стандартов качества, безопасности, сроков и бюджета выполнения проекта, а также на соблюдение законодательства и нормативов.

5. Конструктивная функция предполагает разработку детального плана проекта, структурирование задач, определение ролей и ответственности участников, распределение ресурсов, организацию работ и контроль за выполнением этапов проекта.

Требования к организации проектной деятельности в общеобразовательной школе на уроках труда (технологии) направлены на обеспечение ее эффективности и практической значимости. Важно, чтобы проекты соответствовали направленности в обучении и были интересны и доступны для восприятия обучающихся. Проекты должны иметь ясную структуру и четко определенные цели, а также предусматривать коллективную и индивидуальную работу обучающихся. «Основная цель метода проектов - предоставление учащимся возможности

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач и проблем» [7, с. 213].

Принципы организации проектной деятельности охватывают целостность, системность, активность, самостоятельность и творчество в процессе обучения. Это подразумевает:

– целостное восприятие проекта, когда обучающиеся видят конечный продукт своей работы и понимают его значение;

– системный подход к реализации проекта, предполагающий планомерное, последовательное изучение вопросов, связанных с проектом;

– активное участие обучающихся во всех этапах работы над проектом, включая его планирование, исполнение и оценку результатов;

– развитие самостоятельности и инициативы обучающихся в выборе методов и средств достижения цели проекта;

– стимулирование творческого подхода к решению задач, связанных с проектом, что предполагает поощрение оригинальных идей и нетрадиционных решений.

Основные этапы организации проектной деятельности помогают структурировать учебный процесс, делая его более эффективным и целенаправленным.

1. Замысел. Первый этап связан с формулировкой идеи проекта. На этом этапе важно определить цели и задачи, а также актуальность и прикладное значение проекта. Обучающиеся вместе с педагогами обсуждают возможные направления для реализации.

2. Планирование. Здесь создается подробный план действий, который включает распределение обязанностей между участниками проекта (если это групповой проект), определение сроков и этапов работы, подбор необходимых материалов и инструментов. Важно учитывать ресурсное обеспечение проекта, включая доступ к специализированным базам данных, лабораторному оборудованию, материалам.

3. Выполнение. Реализация проекта является ключевым этапом, на котором происходит непосредственное выполнение за-

планированных задач. Процесс может включать экспериментальные исследования, практическую работу, сбор и анализ данных. Этот этап требует от обучающихся проявления инициативы, самостоятельности и ответственности, а также способности работать в команде и применять теоретические знания на практике.

4. Анализ результатов и оценка эффективности проекта. На заключительном этапе обучающиеся анализируют полученные данные, делают выводы относительно достигнутых результатов, сравнивают их с первоначальными целями и задачами. На основе анализа готовится итоговый отчет, который включает описание проделанной работы, достигнутых результатов, а также возможных путей дальнейшего развития проекта. Рефлексия и оценка позволяют выявить сильные стороны проекта и области, требующие доработки или улучшения.

Проектная деятельность позволяет обучающимся приобретать и развивать различ-

ные навыки и знания, включая коммуникационные, организационные, технические и т.д. Это способствует их самореализации в творческой деятельности и подготовке к будущей профессиональной деятельности. Проектная деятельность играет важную роль в развитии обучающихся, поскольку позволяет им приобретать новые знания и навыки, развивать креативное мышление, учиться работать в команде и решать сложные задачи. Участие в проектах помогает школьникам выявить свои сильные стороны, определить интересы и ценности, а затем построить карьерный путь.

Таким образом, реализация проекта содействует духовному и личностному развитию школьников, способствуя формированию уверенности в себе, самостоятельности и ответственности. Это позволяет им развивать важнейшие компетенции, такие как коммуникация, лидерство, аналитическое мышление и креативный подход к решению проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухаркина, М. Ю. Метод проектов в обучении английскому языку / М.Ю. Бухаркина // Иностранные языки в школе. – 2005 – № 3 – С. 25.
2. Быстрова, Н. В. Технология проектной деятельности как ведущая форма обучения / Н. В. Быстрова, Е. А. Уракова // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 78-1. – С. 83-85.
3. Жиркова, З. С. Основы проектной деятельности. Методы проектной деятельности: Учебное пособие для бакалавров высших учебных заведений. Электронное издание локального распространения / З. С. Жиркова. – Санкт-Петербург: Издательство «Научно-технологические», 2023. – 156 с.
4. Польшинская, И. Н. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья декоративно-прикладным творчеством / И. Н. Польшинская // Современные наукоемкие технологии. – 2024. – № 6. – С. 112-119.
5. Польшинская, И. Н. Обучение школьников художественно-оформительскому искусству в общеобразовательной школе / И. Н. Польшинская, Л. Е. Сташевская // Современные наукоемкие технологии. – 2022. – № 12-1. – С. 134-140.
6. Пучкова И. М. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и профессиональная компетентность /И.М. Пучкова. // Материалы V Съезда Общерос. обществ. орг. «Российское психологическое общество». – Москва: Рос. психол. о-во, 2012 – Т. II. – С. 166–167
7. Чуркина, Т. П. Развитие творческих способностей младших школьников через внедрение проектного метода на уроках трудового обучения //Современные тенденции развития начального и эстетического образования: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Могилев, 2019. – С. 212-214.
8. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учебное пособие / Н. Ф. Яковлева. – Москва: Флинта, 2014. – 144с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Buharkina, M. Ju. Metod proektov v obuchenii anglijskomu jazyku / M.Ju. Buharkina // Inostrannye jazyki

-
- v shkole. – 2005 – № 3 – S. 25.
2. Bystrova, N. V. Tehnologija proektnoj dejatel'nost' kak vedushhaja forma obuchenija / N. V. Bystrova, E. A. Urakova // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. – 2023. – № 78-1. – S. 83-85.
 3. Zhirkova, Z. S. Osnovy proektnoj dejatel'nosti. Metody proektnoj dejatel'nosti: Uchebnoe posobie dlja bakalavrov vysshih uchebnyh zavedenij. Jelektronnoe izdanie lo-kal'nogo rasprostranenija / Z. S. Zhirkova. – Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo «Naukoemkie tehnologii», 2023. – 156 s.
 4. Polynskaja, I. N. Zanjatija s det'mi s ogranicennymi vozmozhnostjami zdorov'ja dekorativno-prikladnym tvorchestvom / I. N. Polynskaja // Sovremennye naukoemkie tehnologii. – 2024. – № 6. – S. 112-119.
 5. Polynskaja, I. N. Obuchenie shkol'nikov hudozhestvenno-ofornitel'skomu iskusstvu v obshheobrazovatel'noj shkole / I. N. Polynskaja, L. E. Stashevskaja // Sovremennye naukoemkie tehnologii. – 2022. – № 12-1. – S. 134-140.
 6. Puchkova I. M. Psihologicheskaja gotovnost' k professional'noj dejatel'nosti i profesional'naja kompetentnost' /I.M. Puchkova. // Materialy V S#ezda Obshheros. obshhestv. org. «Rossijskoe psihologicheskoe obshhestvo». – Moskva: Ros. psihol. o-vo, 2012 – T. II. – S. 166–167
 7. Churkina, T. P. Razvitie tvorcheskih sposobnostej mladshih shkol'nikov cherez vnedrenie proektnogo metoda na urokah trudovogo obuchenija //Sovremennye tendencii razvitija nachal'nogo i jesteticheskogo obrazovanija: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Mogilev, 2019. – S. 212-214.
 8. Jakovleva, N. F. Proektnaja dejatel'nost' v obrazovatel'nom uchrezhdenii: uchebnoe posobie / N. F. Jakovleva. – Moskva: Flinta, 2014. – 144s.
-